

ÓLEOS ESSENCIAIS: ASPECTOS GERAIS E PROPRIEDADES FARMACÊUTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.6566890

Maria Fernanda Dourado Martins

Minicurrículo do autor: graduação concluída em Bacharelado Interdisciplinar em Ciências pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), graduação em andamento do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental (UFSB), m2fernanda@outlook.com.br.

Luísa Oliveira Pereira

Minicurrículo do autor: graduação concluída em Bacharelado Interdisciplinar em Ciências pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), graduação em andamento do curso de Engenharia Ambiental e da Sustentabilidade (UFSB), luisa.olipr@gmail.com.

Isabele Pereira de Souza

Minicurrículo do autor: graduação concluída em Bacharelado Interdisciplinar em Ciências pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), graduação em andamento do curso de Engenharia Florestal (UFSB), isabelepsousa@hotmail.com.

Khétrin Silva Maciel

Minicurrículo do autor: Professora da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) na área de Ecofisiologia Vegetal/Ciências e Tecnologias Agroflorestais. Possui graduação em Engenharia Agrônoma pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Mestre e Doutor em Produção Vegetal/Biotecnologia e Ecofisiologia do Desenvolvimento Vegetal pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal do Centro de Ciências Agrárias e de Engenharia (PPGPV/CCA-E-UFES), khetrinmaciel@gmail.com.

Resumo: As plantas formam um rico conjunto de produtos químicos, orgânicos e inorgânicos, com diferentes potenciais para exploração antropogênica. Os óleos essenciais, originados do metabolismo secundário das plantas, são misturas complexas de baixo peso molecular e insolúveis em água. Suas propriedades compõem uma alternativa importante no manejo dos agentes patogênicos e quando aplicadas revelam uma capacidade ecológica na substituição de produtos sintéticos e drogas convencionais. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo dissertar trabalhos da comunidade científica, em especial dos últimos cinco anos, sobre os aspectos gerais e as atividades farmacêuticas destes compostos, uma vez que se faz necessário investigar e estudar as propriedades dos óleos essenciais, pois os mesmos possuem potenciais promissores como fonte de matérias primas para as indústrias farmacêuticas, áreas de saúde, bem-estar e qualidade da vida humana.

Palavras-chave: Extratos vegetais. Plantas medicinais. Compostos ativos.

Abstract: Plants form a rich set of chemical, organic and inorganic products, with different potentials for anthropogenic exploitation. Essential oils, originated from the secondary metabolism of plants, are complex mixtures of low molecular weight and insoluble in water. Its properties make up an important alternative in the management of pathogens and, when applied, reveal an ecological capacity in the replacement of synthetic products and conventional drugs. Thus, the present study aimed to discuss works of the scientific community, especially in the last five years, on the general aspects and pharmaceutical activities of these compounds, since it is necessary to investigate and study the properties of essential oils, since they have promising potential as a source of raw materials for the pharmaceutical industries, areas of health, well-being and quality of human life.

Keywords: Plant extracts. Medicinal plants. Active compounds.

INTRODUÇÃO

As plantas formam um rico conjunto de produtos químicos, orgânicos e inorgânicos, com diferentes potenciais para exploração antropogênica. Suas aplicações consistem em práticas milenares, difundidas culturalmente entre os povos e de diversas classes sociais, para o controle de doenças e pragas, bem como um importante recurso de produtos naturais biologicamente ativos e responsáveis pela síntese de um grande número de fármacos (LAZZAROTTO-FIGUEIRÓ et al., 2021).

Na estrutura dos óleos essenciais encontram-se os compostos voláteis extraídos de uma grande variedade de plantas aromáticas, além de sabores e odores característicos. Para obter esses compostos são realizadas diferentes técnicas que dependem da localização do elemento retirado na planta, da quantidade e das características requisitadas para o produto final. As técnicas mais comuns são a hidrodestilação, destilação por arraste a vapor, extração a frio e a quente com

solvente, dióxido de carbono (CO₂) supercrítico e a prensagem (GOULART et al., 2018; ALVES et al., 2021).

Com isso, as propriedades obtidas dos óleos essenciais compõem uma alternativa importante no manejo dos agentes patogênicos, devido às características antimicrobianas, antifúngicas, antiinflamatórias, analgésicas, sedativas, antiespasmódicas, antioxidantes, inseticidas, antiprotzoárias e anti helmínticas, nos quais afirmam seus diversos usos. Estes potenciais quando aplicados revelam uma capacidade ecológica na substituição de produtos sintéticos e drogas convencionais, tais como: apresentam resultados rápidos e eficientes; não contribuem para o crescimento da resistência de alguns patógenos; e produzem poucos efeitos negativos aos seres humanos e à natureza (BASEGGIO et al., 2019; VIEIRA et al., 2021).

Não obstante, a utilização de plantas medicinais não é sinônimo de inocuidade. A segurança e a eficácia da sua aplicação baseiam-se na identificação correta da planta, conservação apropriada, forma de uso e conhecimento científico de qual parte deve ser utilizada. Os testes toxicológicos também são extremamente necessários para garantir a segurança do seu uso. Ainda assim, muitas plantas são utilizadas de forma empírica e, com isso, é possível obter efeitos deletérios, seja pelo uso de dose excessiva, uso prolongado, automedicação e/ou associação com medicamentos convencionais (FERNANDES et al., 2016; PEDROSO et al., 2021). Portanto, o presente estudo direciona-se às menções de pesquisas científicas sobre os aspectos gerais e atividades farmacêuticas dos óleos essenciais.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

ASPECTOS GERAIS

Os óleos essenciais são misturas complexas de baixo peso molecular e insolúveis em água (EVERTON, 2020). São originados do metabolismo secundário das plantas e sintetizados das flores, botões, folhas, ramos, cascas, sementes, frutos, raízes e rizomas. Contudo, mesmo que todos os órgãos das plantas sejam capazes

de armazenar óleo essencial, sua composição varia a depender da localidade em que foi extraída. Além disso, eles desempenham papéis ecológicos significativos para proteger as plantas contra os microorganismos e herbívoros, bem como para atrair insetos polinizadores e dispersores de sementes (GOULART et al., 2018; CORREA et al., 2019).

A presença de componentes voláteis, como os terpenos, álcoois, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos orgânicos, lactonas, cumarinas e até compostos de enxofre asseguram as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, nas quais são produzidas naturalmente pelas plantas como resposta fisiológica a diversos tipos de estresses ambientais e genéticos e em diferentes concentrações (ALCANTARA et al., 2018; MARTINS et al., 2019).

Muitos fatores podem influenciar os metabólitos secundários das plantas e, assim, modificar a composição química, qualidade e teor dos óleos essenciais. Dentre eles, os fatores abióticos e genéticos recebem destaque. A radiação solar, índice pluviométrico, ataque por insetos, nutrientes do solo, região de origem e os métodos de extração podem influenciar as atividades biológicas dos óleos, bem como a temperatura, umidade do ar e horário da colheita (PAULUS et al., 2016; ALCANTARA et al., 2018; MENEZES FILHO et al., 2020).

Para mais, a parte aérea das plantas aromáticas e plantas medicinais, principais fontes de produtos fitoterápicos, geralmente são coletadas com altos teores de água e com isso as ações metabólicas aumentam, alterando os fatores químicos e físicos quando o óleo é extraído e armazenado. Entretanto, por meio de um processo físico, denominado secagem, a água evapora e a degradação enzimática é barrada, proporcionando uma maior qualidade ao material extraído. Para esse procedimento, as temperaturas ideais variam entre 40 e 60 °C (JÚNIOR et al., 2020).

Assim, os óleos essenciais com qualidade adequada, qualificam-se como fontes de matérias primas para as indústrias de alimentos, farmacêutica, perfumaria e afins. Isso porque o conhecimento de suas propriedades biológicas incluem diferentes potenciais (GOULART et al., 2018).

PROPRIEDADES FARMACÊUTICAS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS

De acordo com Menezes *et al.* (2017), as propriedades farmacêuticas de plantas aromáticas foram parcialmente atribuídas aos óleos essenciais, cujo termo foi utilizado pela primeira vez no século XVI com a nomeação do componente efetivo de uma droga, denominada quinta essencial. Em meados do século XX, ocorreu o enfraquecimento do emprego dos óleos essenciais em atividades farmacêuticas e, em contrapartida, houve um aumento em setores de cosméticos, aromas alimentares e perfumaria.

Contudo, na atualidade os óleos essenciais têm despertado o interesse farmacológico de alguns setores da indústria farmacêutica e no uso de fitoterápicos para lidar com as necessidades de saúde, devido a sua abundância na natureza e promoção de diversos efeitos (quadro I). Desde a antiguidade até os tempos atuais, as plantas medicinais contribuíram para a descoberta de novas moléculas farmacêuticas, bem como no auxílio para o tratamento de diversas doenças, como a asma, distúrbios abdominais, complicações no trato respiratório, urinário e pele (YADAV *et al.*, 2018).

Quadro I - Atividades farmacológicas de óleos essenciais

(continua)

Espécies Vegetais	Atividades Relacionadas	Autor/Ano
<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. (Bai Zhu)	Efeito expectorante.	Menezes <i>et al.</i> , 2017.
<i>Boswellia carterii</i> Birdwood. (Olíbano) e <i>Thymus vulgaris</i> L. (Tomilho)	Efeito antitussígeno.	Menezes <i>et al.</i> , 2017.

<i>Carapa guianensis</i> Aubl. (Andiroba)	Efeito antialérgico, analgésico e anti-histamínico.	Araújo <i>et al.</i> , 2017.
<i>Eucalyptus sp.</i> (Eucalipto)	Efeito antimicrobiano e larvicida e anti-inflamatório.	Mataruco <i>et al.</i> , 2019.
<i>Gerbera piloselloides</i> L. (Gerbera)	Efeito antitussígeno e expectorante.	Menezes <i>et al.</i> , 2017.
<i>Lavandula angustifolia</i> Bubani (Alfazema)	Efeito anti-inflamatório.	Menezes <i>et al.</i> , 2017.

(conclusão)

<i>Mentha piperita</i> Linn (Hortelã), <i>Mentha pulegium</i> L. (Poejo) e <i>Croton nepetaefolius</i> Baill. (Marmeleiro sabiá)	Efeito relaxante.	Menezes <i>et al.</i> , 2017.
--	-------------------	-------------------------------

<i>Hyptis martiusii</i> Benth. (Cidreira-brava)	Efeito antioxidante, antibacteriano, anti-inflamatório, hipotensivo, antitumoral e relaxante muscular.	Caldas <i>et al.</i> , 2020.
<i>Ocimum basilicum</i> (Manjeriço)	Efeito fungicida e cicatrizantes.	Alcantara <i>et al.</i> , 2018.
<i>Rosmarinus officinalis</i> L. (Alecrim)	Efeito antibacteriano, antifúngico, antiinflamatório e antioxidante.	Medeiros <i>et al.</i> , 2021.
<i>Syzygium aromaticum</i> (Cravo)	Efeito descongestionante, antiepiléptico, acaricida, antiespasmódico, afrodisíaco e relaxante.	Batiha <i>et al.</i> , 2020.
<i>Zingiber officinale</i> Roscoe (Gengibre)	Efeito espasmódico.	Menezes <i>et al.</i> , 2017.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Atualmente, cerca de 80% da população mundial utilizam medicamentos tradicionais como principal forma de cuidados básicos de saúde, uma vez que muitas espécies de plantas apresentam fitoconstituintes que conferem diferentes atividades farmacológicas, tais como: atividades antiinflamatórias, analgésicas, sedativas e anestésicas locais (BATIHA *et al.*, 2020).

METODOLOGIA DA PESQUISA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura (figura 1), com a finalidade de sintetizar evidências que sustentem determinada área de conhecimento, analisar publicações com dados primários de pesquisa, empregar rigor metodológico, verificar as lacunas de pesquisas existentes e responder a uma pergunta específica sobre determinado problema (BRIZOLA; FANTIN, 2016).

Figura 1 - Organização da revisão

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Para tanto, entre 2020 e 2021, realizou-se uma varredura a partir dos bancos de dados online PubMed, ferramenta de pesquisa da base Medline (Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific Electronic Library Online), CAPES (Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Google Scholar (Google Acadêmico).

Com a intenção de realizar um recorte temporal das pesquisas que abordam a temática, limitada ao período dos últimos 5 anos, os descritores explorados foram “extratos vegetais”, “plantas medicinais” e “compostos ativos”, bem como seus correspondentes em língua espanhola e inglesa.

A lista inicial de artigos foi submetida a análise dos autores, de forma independente e cega, com a aplicação de critérios de inclusão e exclusão para determinar a amostra final dos artigos. Foram incluídos os estudos publicados em português, espanhol e inglês e que atendessem ao objetivo da pesquisa. Foram

excluídos documentos em formato de editorial, artigo de reflexão, trabalho de conclusão de curso, teses, dissertações, duplicidades, resumos de congressos e artigos publicados antes de 2016.

ANÁLISE DE DADOS

Foram identificados 4103 artigos (figura 2) indexados nas bases de dados utilizadas, com PubMed apresentando 39, SCIELO com 420, CAPES com 1977 e a plataforma Google Scholar com 1667. Desse total, 4081 trabalhos foram excluídos da avaliação por não preencherem os critérios de inclusão. Na Figura 2 é possível observar o esquema da revisão elaborado a partir das bases de dados, em um período compreendido entre os anos de 2016 a 2021.

Figura 2 - Fluxograma da esquematização da revisão

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do crescente uso de plantas medicinais e aromáticas para fins terapêuticos, é importante investigar e estudar as propriedades dos óleos essenciais. Logo, esta revisão confirma o potencial promissor destes compostos voláteis como fonte de matérias primas para as indústrias farmacêuticas, áreas de saúde, bem-estar e qualidade da vida humana.

REFERÊNCIAS

- ALCANTARA, F. D. O. de. *et al.* Teor e fitoquímica de óleo essencial de manjeriço em diferentes horários de colheita. **Revista de Agricultura Neotropical**, v. 5, n. 4. Cassilândia: 2018.
- ALVES, W. F. *et al.* Análise físico-química do óleo essencial de pupunha (*Bactris gasipaes* Kunth - Arecaceae), do município de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. **Ciência Florestal**, v. 31, n. 1. Santa Maria: 2021.
- ARAÚJO, A. L. de. *et al.* Effects of topical application of pure and ozonized andiroba oil on experimentally induced wounds in horses. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 54, n. 1. São Paulo: 2017.
- BATIHA, G. E. S. *et al.* *Syzygium aromaticum* L. (Myrtaceae): Traditional Uses, Bioactive Chemical Constituents, Pharmacological and Toxicological Activities. **Biomolecules**, v. 10, n. 2. Basel: 2020.
- BASEGGIO, E. R. *et al.* Compostos voláteis de óleos essenciais na inibição do desenvolvimento de *Monilinia fructicola* in vitro. **Revista de Ciências Agrárias**, v. 42, n. 3, p. 181-190, Portugal: 2019.
- BRIZOLA, J.; FANTIN, N. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. **Revista de Educação do Vale do Arinos**, v. 3, n. 2. Juara: 2016.
- CALDAS, G. F. R. *et al.* Propriedades farmacológicas e toxicologia do óleo essencial de *Hyptis Martiusii* Benth. (cidreira-brava) e de seu composto majoritário 1,8-cineol: uma revisão. **Revista Interfaces**, v. 8, n. 1. Juazeiro do Norte: 2020.
- CORREA, M. S. *et al.* Antimicrobial and antibiofilm activity of the essential oil from dried leaves of *Eucalyptus staigeriana*. **Arquivos do Instituto Biológico**, v. 86, n. 1. Porto Alegre: 2019.
- EVERTON, G. O. *et al.* Caracterização química, atividade antimicrobiana e toxicidade dos óleos essenciais da *Pimenta dioica* L. (pimenta da Jamaica) e *Citrus sinensis* L. Osbeck (laranja doce). **Revista Colombiana de Ciências Químico Farmacêuticas**, v. 49, n. 3. Bogotá: 2020.
- FERNANDES, C. P. M. *et al.* Toxicidade dos fitoterápicos de interesse do SUS: uma revisão. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, v. 37, n. 1, p. 83-96, Londrina: 2016.
- GOULART, A. L. R. M. *et al.* Atividade antibacteriana do óleo essencial extraído da laranja pêra frente às bactérias da família Enterobacteriaceae. **Acta Biomedica Brasiliensia**, v. 9, n. 2. Rio de Janeiro: 2018.
- JÚNIOR, P. S. S. *et al.* Alterações físico-químicas e biológicas dos óleos essenciais das folhas *Alpinia zerumbet* a partir de diferentes temperaturas de secagem. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 4. Curitiba: 2020.

LAZZAROTTO-FIGUEIRÓ, J. *et al.* Antioxidant activity, antibacterial and inhibitory effect of intestinal disaccharidases of extracts obtained from *Eugenia uniflora* L. Seeds. **Brazilian Journal of Biology**, v. 81, n. 2. Santa Catarina: 2021.

MARTINS, R. P. de. *et al.* Caracterização química de óleos essenciais de *Lavandula dentata* L. cultivados em Uberaba-MG. **Ciência Rural**, v. 49, n. 8. Santa Maria: 2019.

MATARUCO, S. M. C. *et al.* Controle de coliformes em efluentes com a utilização de óleo de *Eucalyptus citriodorus* ou extrato de sementes da *Moringa oleifera*. **Revista Conhecimento Online**, v. 1, n. 1. Novo Hamburgo: 2019.

MEDEIROS, M. A. de. *et al.* *Rosmarinus officinalis* L.: propriedades farmacológicas relacionadas à Odontologia. **Archives of Health Investigation**, v. 10, n. 1. Campina Grande: 2021.

MENEZES FILHO, A. C. P. M. de. *et al.* Perfil químico e atividades antioxidante e antifúngica do óleo essencial da flor de *Cochlospermum regium* (Mart. ex Schrank.) –Pilg. (*Bixaceae*). **Colloquium Agrariae**, v. 16, n. 4. Rio Verde: 2020.

MENEZES, P. M. N. *et al.* Atividade farmacológica de óleos essenciais no sistema respiratório: uma revisão sistemática de estudos pré-clínicos. **Revista Eletrônica De Farmácia**, v. 14, n. 3. Goiânia: 2017.

PAULUS, D. *et al.* Biomassa e composição do óleo essencial de manjeriço cultivado sob malhas fotoconversoras e colhido em diferentes épocas. **Horticultura Brasileira**, v. 34, n. 1. Dois Vizinhos: 2016.

PEDROSO, R. S. dos. *et al.* Plantas medicinais: uma abordagem sobre o uso seguro e racional. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, n. 2. Rio de Janeiro: 2020.

VIEIRA, D. S. *et al.* Atividades biológicas: anti-infecciosa, antioxidante e cicatrizante da espécie vegetal *Jatropha multifida*. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 2. Maceió: 2021.

YADAV, V. K. *et al.* Phytochemical and pharmacognostical studies of *Blumealacera* (Roxb.) DC. **International Journal of Green Pharmacy**, v. 12, n. 1. Moradabad: 2018.